

AUTIZM SINDROMLI BOLALARNI MULOQOTGA O'RGATISHDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Sevinch Axrorova Abrorovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17659100>

Annotatsiya

Autizm sindromi bo'lgan bolalarni muloqotga o'rgatishda o'yin texnologiyalari samarali vosita hisoblanadi. Bu yondashuv bolaning individual xususiyatlari va qobiliyatlarini inobatga olib, uning diqqatini jalb qilish, ko'rishga, tushuntirishga va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. O'yin orqali bola o'zining qiziqishlari asosida faol ishtirok etadi, bu esa uning muloqotga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va nutqiy hamda noan'anaviy muloqot vositalarini rivojlantirishda qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: autizmli bola, nutq, muloqot, o'yin texnologiyasi, vizual va sensor yondashuv, interaktiv o'yinlar, multisensor o'yinlar, multimodal kommunikatsiya, nutqni rag'batlantirish, so'z boyligini kengaytirish, ijtimoiy muhit integratsiyasi.

Mamlakatimizda sog'lom bolalar qatorida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ularda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning huquqiy me'yorlari takomillashtirilgan. "O'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish" vazifalari belgilab berilgan¹. Mazkur vazifa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida autizm sindromli bo'lgan bolalar bilan ishlash tizimini aqliy, ruhiy, jismoniy rivojlanish darajalariga mos metodlar orqali boyitishni taqozo etadi.

Autizm sindromli bolalarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirishning korreksion-pedagogik aspektlarini tahlil qilish orqali amaliyotga innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim sanaladi. Bunda nutqiy muhitda adaptiv resurslardan va bolalarga moslashtirilgan individual rivojlanish dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autizmli bolalarning nutq va muloqotdagi qiyinchiliklarini yengillashtirish uchun o'yin terapiyasi, vizual va sensor yondashuvlar qo'llaniladi. Masalan, interaktiv o'yinlar va multimodal kommunikatsiya vositalari nutqni rag'batlantirish, so'z boyligini kengaytirish va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, o'yin texnologiyalari yordamida bola nutqiy faoliyatini oshirish va ijtimoiy muhitga integratsiyasini yaxshilash mumkin.

O'yin texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihati shundaki, ular bolani faol tarzda jalb qilib, o'qituvchining o'quv jarayonida bolaning qiziqishlari va ehtiyojlariga mos yondashuvni ta'minlaydi. Bu esa o'qitish samaradorligini oshiradi va o'qitish jarayonini bolaning ichki dunyosiga moslashtirishga yordam beradi.

Shuningdek, o'yin terapiyasi orqali bolaning ijtimoiy ko'nikmalari, kommunikativ qobiliyatlari va hissiy reaksiyalarini shakllantirish mumkin. Bu o'yinlar bolaga o'zaro ta'sir va muomala qilishni o'rgatadi, shu bilan birga, ular nutqiy va noverbal muloqot vositalaridan samarali foydalanishga yordam beradi.

Sensor integratsiya nazariyasi neyropsixologiya, logopediya va pedagogika fanlarining kesishgan nuqtasida shakllangan bo'lib, autizm spektri buzilishlariga ega bolalarda sezgi

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni

tizimlarining o'zaro uyg'un faoliyatini ta'minlashga qaratilgan. Bu yondashuv 1970-yillarda A. Jean Ayres tomonidan ilgari surilgan bo'lib, uning mohiyati bolaning turli sezgi organlaridan (vizual, auditiv, taktil, vestibulyar, proprioseptiv) kelayotgan ma'lumotlarni markaziy nerv tizimi tomonidan bir butun holatda qayta ishlash va ularga mos xatti-harakatlar shakllantirishdan iboratdir. Rossiyada mazkur metodika "Predmetoterapiya" nomini olgan.

Autizm sindromi bo'lgan bolalarda sensor ma'lumotlarni qayta ishlashdagi buzilishlar natijasida muloqot, emotsional javob va ijtimoiy o'zaro ta'sir jarayonlari murakkablashadi. Shu sababli maxsus pedagogika amaliyotida sensor integratsiya asosidagi metodik yondashuvlar muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida qaraladi.

Pedagogik jihatdan bu yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: individual yondashuv, faol ishtirok, emotsional qulaylik, tizimlilik va moslashtirish. Ushbu tamoyillar asosida qurilgan o'quv-tarbiyaviy jarayon bolada nafaqat muloqot faoliyatini, balki idrok, diqqat, xotira va harakat koordinatsiyasini ham rivojlantiradi.

Sensor integratsiyaning psixologik asosi shundaki, bola o'z tanasini, atrof-muhitdagi obyektlarni va ularning o'zaro munosabatini to'g'ri idrok etishni o'rganadi. Bu esa muloqotning tabiiy jarayon sifatida shakllanishiga, emotsional bog'lanish paydo bo'lishiga xizmat qiladi.

Autizm spektri buzilishlariga ega bolalarda sezgi tizimlari (sensor tizim) odatdagi bolalarnikidan farqli tarzda ishlaydi. Ular ayrim hollarda ma'lum sezgilarga nisbatan ortiqcha sezuvchan (gipersensitiv), ayrim hollarda esa kam sezuvchan (giposensitiv) bo'lishi mumkin. Bu holatlar bolaning muloqotga kirishishini, yangi axborotni qabul qilishini va o'z fikrini ifodalashini qiyinlashtiradi.

Masalan, auditiv tizimdagi buzilishlar tovushga nisbatan ortiqcha reaksiya yoki e'tiborsizlikni keltirib chiqaradi; taktil tizimdagi muammolar jismoniy aloqadan qochishga olib keladi; vestibulyar tizimdagi nomutanosiblik esa harakat muvozanatini buzadi. Shu sababli muloqot ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida har bir bolaning sezgi tizimidagi xususiyatlar diagnostika qilinadi va individual dastur tuziladi.

Sensor integratsiya mashg'ulotlari vizual, auditiv, taktil va motor tizimlarni uyg'un faoliyatga yo'naltiradi. Masalan, bolaning eshitish, ko'rish va tana sezgilari bir vaqtda faollashtiriladigan o'yinlar orqali idrok jarayoni barqarorlashadi, bu esa muloqotga tayyorgarlikni kuchaytiradi.

Mazkur metodika asosidagi rag'batlantiruvchi mashg'ulotlar bir kunda 2-3 marotaba o'tkaziladi, uning mazmuni 3-4 oyda bir marotaba qayta ko'rib chiqiladi. Mashqlar bosqichma-bosqich murakkablashtirib boriladi, yangi turdagi qo'zg'atuvchilar kiritib boriladi, muayyan muvaffaqiyatlarga erishilganda esa, kognitiv trening elementlaridan qo'shiladi. Mazkur metodika autizm sindromiga ega bo'lgan bolalar bilan korreksion maqsadlarda, shu jumladan muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda qo'llanilganda samaralidir. Autizm sindromi bo'lgan bolalar o'ta ta'sirchan yoki e'tiborsizlar, shuningdek o'z tuyg'ularini integratsiya qila olmaydilar.

Sensor integratsiyaning kuchli tomonlari: bu metodika tarafdorlarining fikricha, bola sekin-asta sensor ta'sirlarni interpretatsiya qilishga va har gal yangi bosqichlarga moslashishga o'rganib boradi. Faqatgina shu metodika eng og'ir va ko'pgina og'ishishlarga ega bo'lgan bolalar, aqliy rivojlanishdan orqada qolishning og'ir shakllariga ega bo'lgan bolalar bilan ishlashda, og'ir darajadagi boshmiya jarohatlariga ega bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarning dastlabki bosqichlarida qulaydir.

Sensor integratsiyaning ojiz tomonlari: sensor interpretatsiya sohasi –birinchidan bu mehnat terapevtlari tomonidan qo'llaniladigan davolash usulidir. Shuning uchun mazkur

metodikadan ota-onalar tomonidan qo'llanilishi uchun faqatgina ularning ushbu metodikadan foydalanish bo'yicha maxsus tahsil olganlaridan so'ng hamda metodikani ishlatish bo'yicha maxsus mutaxassisning nazorati ostidagina ruxsat berilishi mumkin.

PECS (Picture Exchange Communication System) – bu rasmi kartalar almashinuvi orqali aloqa (muloqot) ko'nikmalarini o'rgatish tizimi. Ushbu aloqa tizimi Delaver shtatida autizmni tuzatish dasturi doirasida 1985-yilda mualliflar Endi Bondi va uning yordamchisi Lori Frost tomonidan yaratilgan. Ushbu metodikaning asosiy maqsadi autizm sindromli bolalarning maqsadli va boshlang'ich aloqasini yo'lga qo'yish. PECS metodikasi amaliy xatti-harakatlarni tahlil qilish printsipiga asoslanadi. Ushbu metodika rasmni tanlash va uni sherigiga yetkazish orqali muloqot qilish qobiliyatini o'rgatishga qaratilgan.

F.G.Muxametzyanova, A.F.Masagutova, G.V.Valiullina o'z tadqiqot ishlarida autizm sindromli bolalarning nutq va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda PECS kartalaridan foydalanish bo'yicha tadqiqot va shakllantiruvchi ish turlarini o'tkazdilar. Ular ASB bolalarda PECS kartalari orqali nafaqat noverbal muloqot, balki verbal muloqot ham paydo bo'lganligini aniqladilar. Bolalar so'rovlarni ifoda etishni, his-tuyg'ularini ifoda etishni, muloyim so'zlardan foydalanishni va savollarga javob berishni o'rgandilar.

Xulosa qilib aytganda, autizm sindromi bo'lgan bolalarni muloqotga o'rgatishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish — individual yondashuv, diqqatni jalb qilish, multimodal kommunikatsiya vositalari va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan samarali usuldir.

Quyida autizm sindromi bo'lgan bolalarni muloqotga o'rgatishda samarali o'yin texnologiyalari tavsifi keltirilgan. Bu o'yinlar zamonaviy korreksion pedagogik tadqiqotlarga asoslanadi:

“Hayvonot bog'i” multisensorik texnologiyasi

"Hayvonot bog'i" nomli multisensorik o'yin texnologiyasi autizm sindromi bo'lgan bolalarni muloqotga o'rgatishga mo'ljallangan maxsus faoliyatdir. Bu o'yinning maqsadi, vazifalari, jihozlari, o'tkazilish usullari va kutilyotgan natijalar quyidagicha:

Maqsadi: "Hayvonot bog'i" o'yini autizm sindromi bo'lgan bolalarning ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini, sensor sezgirligini va nutq orqali ifodalash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan. U autizm sindromi bo'lgan bolalarga hayvonlar va ularning xatti-harakatlarini multisensorik shaklda taqdim etib, diqqat, fikrlash va nutqni tushunishni yaxshilaydi.

Vazifalari:

- autizm sindromi bo'lgan bolalarning eshitish, ko'rish, hid bilish, taktil kabi sezgi tizimlarini faollashtirish;

- autizm sindromi bo'lgan bolalarning umumiy va mayda qo'l motorikasini rivojlantirish;

- autizm sindromi bo'lgan bolalarni mo'ljal olishga o'rgatish;

- o'yinchoqlarni turlarga ajratishga o'rgatish

- hayvonlarning harakat, tovush, yuz ifodalari va so'zlarni birlashtirish orqali muloqotning asosiy elementlarini o'rganish;

- imitatsiya va ovoza taqlid yordamida ijtimoiy hodisalarni tushunish va ularda qatnashishni o'rgatish;

- kutish, tinglash va muloqot almashish kabi nutq qoidalarini shakllantirish;

- o'yin jarayonida berilgan savollarga javob berishga o'rgatish;

- o'yin jarayonida berilgan savollarga javob berish orqali ularda nutqiy vaziyatlarni tahlil qilishga o'rgatish.

Jihozlar:

- hayvonlar o'yinchoqlari (yumshoq o'yinchoqlar, tovushli o'yinchoqlar);
- rang-barang kartochkalar yoki rasmlar, hayvonot bog'i tabiat burchaklari;
- hayvonlar uylarinig maketlari;
- interaktiv audiovizual qurilmalar (masalan, ovoz va yoritish effektlari);
- sensorli matolar;
- yuz ifodalari va imo-ishoralar kartalari;
- rag'batlantiruvchi rang-barang quvnoq jetonlar;
- 2x2 kenglikdagi o'yin maydoni.

Mashg'ulotning olib borilishi:

1-qadam. Multisensorik muhitni yaratish. O'yin boshlanishidan oldin logoped autizmli bola uchun multisensorik o'yin muhitini yaratadi. Autizm sindromi bo'lgan bolani muhitga olib kirishda logoped emotsional jihatdan uni xush kayfiyatda tabassum bilan qarshi oladi, qo'llaridan ushlab hamkorlik o'rnatadi va o'yin muhitiga olib kiradi.

Izoh: Logoped bunda interaktiv audio qurilmalardan foydalanib quvnoq "Madagaskar" musiqasi va rang-barang yoritgich effektlardan foydalansa autizm sindromi bo'lgan bolani o'yin muhitiga olib kirish ancha oson kechadi.

2-qadam. Syujetli-rolli o'yin orqali muloqotga kirishuv.

Logoped autizm sindromi bo'lgan bolaga hayvonlar bilan muloqotga kirishuvini syujetli-rolli tarzda ijro etib beradi. Bunda "Ayiqcha" o'yinchoq'idan foydalanadi.

Logoped:

Ayiqcha, ayiqcha! Salom senga,
Keldim sening oldingga.
Birga o'ynaymiz, kelaqol,
Qo'lni qo'lga beraqol.

Bola: "Salom" (javob beradi yoki imo qilgan holda xatti-harakatini ko'rsatadi)

Izoh: Bunda logoped bolaga ayiqcha o'yinchoqni ko'rsatib, unga salom beradi va ayiqchani tanishtiradi. Bu bosqichda bolaga ko'z kontaktini shakllantirish, salomlashish odatini o'rgatish maqsad qilinadi.

Logoped:

Voy, Vorisbek ayiqcha menga javob bermayabdi, uni qo'limga olaman. Ayiqcha qanday rangda?

Bola: Jigarrang (bunda bola javob bermasligi mumkin, shunda bolaga 2-3 marta imkoniyat berish kerak)

Izoh: Bu yerda bolada so'z boyligini oshirish, izohlash ko'nikmasi rivojlantiriladi.

Logoped: Qaragin u judayam yumshoq, momiq ekan (bunda bolani qo'llari bilan o'yinchoqni birga ushlaydi), sen qaysi o'yinchoqni tanlaysan?

Bola: Kuchukvoy (bunda bola u yoqtirgan yoki unga tanish bo'lgan hayvonini tanlaydi).

Logoped: Vorisbek senda qaysi hayvon?

Bola:(jim turishi mumkin, shunda logoped boshqa usuldan foydalanishi kerak)

Logoped: Qaysi hayvonni ovozi? (bunda bolaga mushukcha - miyov, kuchukcha - vov, sigir - muu ovozlari eshittiriladi)

Vorisbek topchi, sening do'sting qaysi hayvon ekan?

Bola: yana jim turishi mumkin.

Logoped: Vorisbek eshit, miyov-miyov bu mushukchaning ovozi (bunda bolaga mushukcha o'yinchog'i ko'rsatiladi va qo'liga beriladi).

Logoped: Vorisbek eshit, muu-muu bu sigirning ovozi (bunda bolaga sigir o'yinchog'i ko'rsatiladi va qo'liga beriladi).

Logoped: Vorisbek, qaysi hayvonning ovozi qoldi?

Bola:(shunda ham bola javob bermaydigan bo'lsa, bolaga kuchukchani ovozini qo'yib bu kuchukvoy, bu sening o'yinchog'ing deb kuchukcha ko'rsatiladi va bu o'yinchoq bolaga beriladi.

Xuddi shu tarzda bola bilan 2-3 marta bu o'yin jarayonlari amalga oshiriladi, bola kuchukchani ovozi ekanligini tushunib qo'li bilan ko'rsatguniga qadar o'yin qayta-qayta takroriy holatda logoped bilan birgalikda o'ynaladi. Shundagina bu hayvonning ovozi va u nima ekanligi bolani yodida qoladi.

Izoh: Bolaga turli hayvonlarning tovushlari, ko'rinishlari va harakatlari taqdim etiladi. Bolalar hayvonlarni taqlid qilib, ularning ovozlari chiqarish, harakatlarini bajarish yoki ijtimoiy vaziyatlarda (masalan, hayvonlar o'rtasida muloqot jarayonida) qatnashadi. O'yin davomida navbatlar belgilanadi, so'zlar almashiladi va emotsiyalarni ifodalash mashq qilinadi. Har bir faoliyat bola ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtiriladi.

3-qadam. Auditiv differentsiatsiya va nutqni faollashtirish.

Logoped: Vorisbek, mana qara bu ayiqchaning boshi (bunda logoped bolaga ayiqchaning boshini ko'rsatadi), endi sen menga kuchukchaning oyog'ini ko'rsat!

Bola tananing qismini to'g'ri topishga urinadi, logoped esa har bir muvaffaqiyatli javobni quvnoq ohangda maqtov bilan mustahkamlaydi.

Masalan: "Ajoyib! To'g'ri topding, bu kuchukchaning oyog'i! Endi burnini ko'rsat-chi?" **Izoh:** bu mashq bolaning taktil sezgilarini faollashtiradi, idrokni aniqlashtiradi, so'z bilan harakat o'rtasidagi bog'liqlikni kuchaytiradi.

Bunda bolaning eshitishni farqlashi (auditiv diskriminatsiya), so'z va predmet o'rtasidagi assotsiatsiya, takrorlash ko'nikmalari rivojlanadi. O'yin takroriy shaklda bir necha marta o'tkaziladi — bola har bir hayvonning tana a'zolarini to'g'ri ajratib, qo'li bilan ko'rsata olguncha.

Mashg'ulot yakunida:

Logoped o'yin yakunida bolani rag'batlantiradi — "Sen bugun ajoyib o'ynading, Vorisbek!" — deya maqtov bildiradi va qisqa relaksatsiya mashqi o'tkazadi (masalan, "Qo'lni cho'zamiz, nafas olamiz, dam olamiz" kabi). Mashg'ulot davomiyligi 15–20 daqiqa, u bolaning diqqat davomiyligi va emotsional holatiga qarab qisqartiriladi yoki uzaytiriladi. Mashg'ulot haftasiga 3–4 marta, 1 oy davomida takrorlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni
2. Арсланова, М. М. Подготовка учащихся с ограниченными возможностями к семейной жизни как задача родителей и специалистов // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.).

— Т. О. — Санкт-Петербург.

3. Jumaniyozova N.R. Autizm sindromli bolalar va ota-ona munosabatlarining psixologik xususiyatlari: diss. avtoreferati, PhD T., 2023-y.
4. Muminova L.R. Nutqi to'liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarni logopedik tekshirish.-T.: "O'qituvchi", 1992.- 110 b.
5. Mo'minova L. R., Amirsaidova Sh. M., Mamarajabova Z. N., Xamidova M. U. va b. *Maxsus psixologiya*. — Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013.
6. Nurkeldiyeva D. *Pedagogik-psixologik diagnostika*. — Toshkent: OVNESHINVESTPROM, 2019. — 415 b. — ISBN 978-9943-4886-2-5.
7. Қодирова Ф.У. Импонияти чекланган болаларни ижтимоий ҳаётга тайёрлашнинг самарали технологиялари. дисс. автореферати, DSc T.: 2020 й.